

VENERE, AMORE E UN SATIRO

ALESSANDRO VAROTARI, DETTO IL PADOVANINO (?)

(Padova, 1588 – Venezia, 1649)

INVENTARIO: 124

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Un tendaggio verde scuro arricchito da una striscia dorata fa da sfondo alle figure rappresentate in questo dipinto, tutte in primo piano ma scalate l'una rispetto alle altre. Il personaggio più esterno, e l'unico ad essere rappresentato a figura intera in piedi su un alto basamento, è a tutta evidenza Amore. Nudo, con le piccole ali sulle spalle, è intento in un lavoro di intaglio del suo arco, sospeso per volgersi e guardare l'osservatore. L'arco, come anche la gamba sinistra di Amore, è poggiato su una faretra (dotata di diverse frecce e di un elegante nastro rosso per indossarla), sulla quale sono caduti alcuni trucioli. Tra le gambette di Cupido si intravede sul basamento un drappo rosso ricaduto su stesso, mentre in bella vista, quasi sull'orlo, compare un piccolo contenitore biancato e riccamente sbalzato all'antica (si intravede un mascherone), probabilmente per contenere, ed effondere, unguenti profumati o balsami medicamentosi. Sul basamento siede anche Venere, pure completamente nuda se non per i drappi bianco e amaranto che le coprono il grembo, adornata con orecchini di perle che arricchiscono anche l'acconciatura, in cui i capelli biondi e ricci sono parzialmente raccolti. Con la sinistra tiene la freccia dell'arco di Amore, che si volta a guardare; la destra stringe pure alcune frecce, e si posa nello spazio tra le due colombe, suoi ricorrenti attributi. Alle sue spalle, contro il cielo azzurro, si staglia la figura di un satiro, scuro e quasi mostruoso, che con le braccia alzate reca una cesta carica di frutti.

Non sono note le vicende relative alla provenienza del dipinto, che tuttavia è già in collezione Borghese nei primi anni Venti del Seicento quando Antoon Van Dyck lo ritrae nel suo taccuino di schizzi italiano accanto alle altre opere tizianesche della quadreria. A fronte di questa precoce citazione, non è escluso che sia dunque tra le opere acquistate da Scipione Borghese dal cardinale Paolo Emilio Sfondrato nel 1608 (Della Pergola, 1955).

L'attribuzione a Tiziano, che campeggia nel foglio di Van Dyck, è confermata poco più tardi da Manilli (1650), il quale ricorda in villa "il quadro di Venere, con Amore innanzi, e con un Satiro dalla banda di dietro", collocato nella stanza dell'Ermafrodito (attuali sale XVI, XVII e XVIII, allora unico ambiente) insieme alla "Venere colca" di Paris Bordon (inv. 119) e a uno dei *Baccanali* di Tiziano copiato dal Cavalier d'Arpino. Tuttavia, e qualora si voglia identificare il nostro dipinto con il "quadro d'una Venere con Cupido, e doi palombelle bianche" dell'inventario redatto intorno al

1633 (Corradini), l'autografia tizianesca era già stata messa in dubbio ("autore incerto"), e mai più riconsiderata negli inventari successivi. Nel 1693 la "Venere con Amorino e un Satiro con una canestra di frutti in testa" compare nella sala dell'Udienza del Palazzo Borghese come opera di Paolo Veronese (Della Pergola, 1964), e così nel catalogo databile al 1790 (De Rinaldis, 1937) e quindi nell'elenco fidecommissario del 1833. Venturi ascrive l'opera a "un seguace di poco talento" considerandola una "composizione sgangherata". La definizione non trova d'accordo Giulio Cantalamessa il quale, nelle sue successive note manoscritte all'edizione di Venturi, da un lato richiama lo schizzo di Van Dyck, dall'altro rigetta come assurda l'attribuzione a Paolo Veronese. Paola Della Pergola ritiene il dipinto copia da un esemplare di Paolo (Pignatti).

Più recentemente, si tende a ricondurre il dipinto all'ambito tizianesco in senso lato, proprio o derivato da modelli ampiamente utilizzati all'interno della bottega di Tiziano.

A tal proposito, Herrmann Fiore (1995) faceva cenno a un'opera ricordata in casa del nobile padovano Galeazzo "Religio" (Dondi dall'Orologio) da Ridolfi, e cioè a "un capriccio di una donna con le braccia ignude, che tiene sopra a ginocchi la palla del Mondo entro la quale traspare picciolo bambino: havvi un giovinetto appresso con serpi in mano, & un mostro tiene una tazza ripiena di frutti". Se questa descrizione a tutta evidenza non corrisponde alla composizione del nostro dipinto, il "mostro con la tazza ripiena di frutti" richiama tuttavia il fortunatissimo prototipo tizianesco - la figura con le braccia alzate recante una cesta o un vassoio o un piatto - replicato in infinite varianti, maschili e femminili, adattato per satiri o per le diverse Salomé o Giuditta, per fanciulle o giovanetti, presente nelle allegorie disseminate in collezioni pubbliche e private, europee o d'Oltreoceano (tra cui Louvre; Hampton Court; Monaco, Alte Pinakothek; Chicago, Art Institute), e anche in questa versione Borghese. La quale può essere diversamente considerata prodotto diretto della bottega di Tiziano, se si accoglie l'attribuzione a Girolamo Dente (*Le botteghe di Tiziano*), e dunque collocabile tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Cinquecento; o piuttosto invenzione derivata, autonoma ma realizzata su assai ben riconoscibili cifre tizianesche, più tarda, collocabile in un momento di rinnovata e ampia fortuna del Tiziano delle favole antiche, delle Veneri, degli Amori. Risulterebbero in quest'ultimo caso non banali le considerazioni di Longhi, il quale attribuiva il dipinto alla scuola di Tiziano ritenendolo una "imitazione generica dai classici veneziani ad opera di un qualche buongustaio arcaista nel genere del Padovanino": ipotesi avanzata anche da parte della critica più recente, che riferisce appunto ad Alessandro Varotari, o alla sua cerchia, l'esecuzione del nostro dipinto (Cappelletti 2014). Proprio in Varotari, padovano di origine, tizianesco di adozione, potrebbe trovarsi il punto di connessione tra l'evidente matrice tizianesca del dipinto (nello stile e nei prototipi utilizzati) e la capacità del pittore padovano, notissima all'epoca, nell'imitare le creazioni di Tiziano al punto di riuscirne ad inventare la maniera. In lui potrebbe dunque trovarsi l'autore del nostro dipinto, registrato precocemente in una delle più importanti quadrerie di Roma: la città che, tra fine Cinquecento e i primi decenni del secolo successivo, rappresenta il contesto più importante in cui si manifesta la fortuna del Tiziano autore di allegorie mitologiche, che giungono nelle raccolte cardinalizie romane dove sono ammirate, studiate, copiate; che è anche il luogo di azione del Varotari, a Roma sicuramente tra il 1614 e il 1618 (o forse la fine del 1615), intento nella copia dei *Baccanali* di Tiziano, allora nella villa Aldobrandini. Se questo episodio è noto, e documentato se non altro dai dipinti tuttora esistenti (Accademia Carrara, Bergamo) oltre che dai biografici antichi, rimangono da circoscrivere i contorni di questo soggiorno romano, delle circostanze che potrebbero averlo favorito, se non motivato, da indagare forse nel contesto padovano di origine, di eruditi e filologi, antiquari e collezionisti in continuo dialogo con ben noti corrispondenti, a Roma e ovunque nella 'Repubblica delle lettere'. Come anche è ancora tutta da indagare la relazione con il cardinale Borghese e la sua raccolta, che potrebbe aver frequentato con le medesime intenzioni di studio (e di copia). Imponendosi, a quanto riferisce Boschini, nell'orizzonte romano come una sorta di *alter Titianus*, proprio come "i Virtuosi di Roma professori dell'Arte" che "lo andavano vedere ad operare, facendo stupori e meraviglie" in

quanto “valoroso de copiar” (Boschini, 1674), Varotari potrebbe aver attirato l’attenzione del cardinale, fino al punto, magari, di produrre un dipinto così vicino al maestro da considerarsi autentico. In assenza di riscontri, l’ipotesi rimane piuttosto una suggestione: certo è che nei primi decenni di presenza nella quadreria la tela è considerata indubbiamente di Tiziano. Questo è il nome che l’ha sicuramente accompagnata nel suo ingresso in collezione, sia che si voglia seguire l’ipotesi Varotari, sia che invece si ceda a quella più percorsa (e sicura) di una provenienza dalla vendita della collezione di Paolo Emilio Sfondrato al cardinale Scipione Borghese nel 1608 (Della Pergola, 1955).

Il dipinto è stato interessato da un intervento di pulitura nel 1952 (Augusto Cecconi) e da operazioni più complete nel 2007. Nella relazione di restauro, conservata presso l’Archivio restauri del Museo, si fa riferimento a una precedente rifoderatura sulla tela originale e alla presenza, sulla tela di rifodero, della targhetta fidecommissaria “iscrizione fidecommissaria del dì 3 giugno 1834 ... camera delle Veneri n. 18 / Venere con satiro e Amorino di Paolo Veronese” e di una scritta in alto al centro “27”.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell’arte*, Venezia 1648, p. 180.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99 (Tiziano).
- M. Boschini, *La carta del navegar pittoresco*, Venezia 1660, pp. 168-174.
- M. Boschini, *Le ricche minere della pittura veneziana*, Venezia 1674, snp (“Alessandro Varottari Padoano seguace di Tiziano”).
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 12 (edito in Mariotti, 1892, p. 85, n. 18) (Paolo Veronese).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 52.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 85, n. 18.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 93 (scuola di Tiziano).
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240 (copia da Paolo Veronese), p. 243 (scuola di Tiziano, ma copia da Paris Bordon).
- G. Lafenestre – E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome, 2, Les musées, les collections particulières, les palais*, Paris 1905, p. 60, n. 124 (scuola di Tiziano).
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912, 1918) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 124.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 339 (Scuola di Tiziano, forse Padovanino).
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in “Archivi”, IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 231, n. 15.
- E. Tietze-Conrat, *The Wemyss Allegory in the Art Institute of Chicago*, in “The Art Bulletin”, 27, 1945, pp. 269-271, in particolare p. 270 (Paolo Veronese?).
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 136-137 (copia da Veronese).
- P. Della Pergola, *L’inventario Borghese del 1693. II*, in “Arte antica e moderna”, 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 457, n. 301 (Paolo Veronese).
- T. Pignatti, *Veronese*, Venezia 1976, II, p. 205, n. 53.
- U. Ruggieri, *Il Padovanino*, Soncino 1993, pp. 48-53.
- K. Herrmann Fiore, *L’ “Allegoria coniugale” di Tiziano del Louvre e le derivazioni, connesse con Venere che benda Amore*, in *Tiziano. Amor Sacro e Amor Profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo – 22 maggio 1995), a cura di M.G. Bernardini, Milano 1995, pp.

- 411-420, in particolare p. 413 (copia seicentesca, anonimo).
- L. Ventura, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 172-173, n. 29.
 - S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456, in particolare p. 454, n. 207 (Muro Torto).
 - M. Gregori, *Un amico di Simone Peterzano a Venezia*, in "Paragone", LIII, 41-42, 2002, pp. 21-39, in particolare p. 29 (Parrasio Michiel).
 - E. Dal Pozzolo, *La "bottega" di Tiziano: sistema solare e buco nero*, in "Studi tizianeschi", 4, 2006, pp. 53-98, in particolare p. 85 (Girolamo Dente).
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 44 (Alessandro Varotari, attr.).
 - E.M. Dal Pozzolo, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 419-420, n. 114 (Girolamo Dente).
 - M. Loh, *Titian remade. Repetition and transformation of early modern Italian art*, Los Angeles 2007, p. 5.
 - G. Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini, A.J. Martin, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, p. 90 (Girolamo Dente).
 - F. Cappelletti, *Room of the Venuses*, in *Display of Art in the Roman Palace. 1550-1750*, a cura di G. Feigenbaum, Los Angeles 2014, pp. 229-230, in particolare p. 229 (cerchia di Alessandro Varotari).
 - F. Cappelletti, *I camerini delle Belle*, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 76 (ambito veneto).
 - G. Quaranta, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 180-181, n. 37.
 - M.G. Sarti, *Tiziano, la fortuna e la collezione di Scipione Borghese*, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 15-23, in particolare pp. 19-23.

English version

VENUS, CUPID, AND A SATYR

ALESSANDRO VAROTARI, CALLED PADOVANINO (?)

(Padua, 1588 – Venice 1649)

INVENTORY: 124

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

A dark green curtain embellished with a golden bands creates the background for the figures depicted in this painting, all situated in the foreground but scaled in relation to one another. The outermost character, and the only one to be depicted full-length standing on a high plinth, is clearly Cupid. Nude, with small wings on his shoulders, he is busy carving his bow, but has stopped to turn and look at the observer. The bow, as well as Cupid's left leg, is resting on a quiver (equipped with several arrows and an elegant red ribbon to strap it on), on which some shavings have fallen. Between Cupid's legs, a red drape can be glimpsed on the plinth, while in plain view, almost on the edge, is a small, richly embossed, two-handled container (a mask can

be glimpsed), probably to hold and dispense perfumed ointments or medicinal balms. Venus sits on the plinth, also completely nude except for the white and amaranth drapes covering her lap. Pearl earrings enhance her hairstyle, and her blond curly hair is partially gathered up. Her left hand holds one of the arrows of Cupid, who she turns to look at; her right hand also clasps some arrows, and rests in the space between the two doves, her recurring attributes. Standing out behind her, against the blue sky, is the figure of a satyr, dark and almost monstrous, his arms raised and carrying a basket laden with fruit.

The events surrounding the provenance of the painting are unknown, although it was already in the Borghese collection in the early 1720s when Antoon Van Dyck portrayed it in his Italian sketchbook along with other works by Titian in the picture gallery. Given this early mention, it cannot be ruled out that it was therefore among the works purchased by Scipione Borghese from Cardinal Paolo Emilio Sfondrato in 1608 (Della Pergola, 1955).

The attribution to Titian, which stands out in Van Dyck's folio, is confirmed a little later by Manilli (1650), who recalls "the painting of Venus, with Cupid in front, and a Satyr in the background" in the villa, located in the Hermaphrodite room (now rooms XVI, XVII and XVIII, then a single room) together with the "Crouching Venus" by Paris Bordon (inv. 119) and one of the *Bacchanals* by Titian copied by Cavalier d'Arpino. However, and should one wish to identify our painting with the "painting of a Venus with Cupid, and two white doves" in the inventory compiled around 1633 (Corradini), Titian's authorship had already been questioned ("author uncertain"), and never reconsidered in later inventories.

In 1693, "Venus with Cupid and a Satyr with a Basket of Fruit on his Head" appeared in the Sala dell'Udienza of the Palazzo Borghese as a work by Paolo Veronese (Della Pergola, 1964), and so in the catalogue dated 1790 (De Rinaldis, 1937) and then in the *fidecommisario* list of 1833. Venturi attributes the work to "a follower of little talent" considering it a "ramshackle composition". Giulio Cantalamessa disagreed with this definition and in his subsequent handwritten notes to Venturi's edition, on the one hand recalls Van Dyck's sketch and on the other rejects the attribution to Paolo Veronese as absurd. Paola Della Pergola considers the painting to be a copy of a copy by Paolo (Pignatti).

More recently, there is a tendency to attribute the painting to the circle of Titian in a broader sense, either his or derived from models widely used in Titian's workshop.

In this regard, Herrmann Fiore (1995) referred to a work remembered in the house of the Paduan nobleman Galeazzo "Religio" (Dondi dall'Orologio) by Ridolfi, namely "a capriccio of a woman with naked arms, holding on her knees the ball of the World within which a small child appears: there is a young man with snakes in his hand, & a monster holding a cup full of fruit". While this description clearly does not correspond to the composition of our painting, the "monster with a cup full of fruit" nevertheless recalls the highly successful Titian prototype - the figure with raised arms holding a basket or a tray or a plate - replicated in infinite male and female variations, adapted for satyrs or for the various Salomes or Judiths, for maidens or youths, found in allegories scattered in public and private collections, European or overseas (including the Louvre; Hampton Court; Munich, Alte Pinakothek; Chicago, Art Institute), and also in this Borghese version. It can be considered a direct product of Titian's workshop, if we accept the attribution to Girolamo Dente (*Le botteghe di Tiziano*), and thus be placed between the 1540s and 1550s; or rather as a derivative invention, autonomous but realised on the basis of highly recognisable Titian figures, later, at a time when the Titian of ancient fables, Venuses and Cupids was highly fashionable again. In the latter case, the considerations of Longhi, who attributed the painting to Titian's school, believing it to be a "generic imitation of Venetian classics by some archaic gourmand in the style of Padovanino", are not trivial. This hypothesis has also been put forward

by more recent critics who refer to Alessandro Varotari, or his circle, as the creator of our painting (Cappelletti 2014). It is precisely in Varotari, Paduan by origin, Titian by adoption, that we may find the point of connection between the painting's clear Titian model (in the style and prototypes used) and the Paduan painter's ability, well known at the time, in imitating Titian's creations to the point of inventing his style. He could therefore be the author of our painting, recorded earlier in one of the most important picture galleries in Rome. Between the end of the 16th century and early 17th century, Rome was the most important place for the success of Titian, the author of mythological allegories. His works entered the collections of the Roman cardinals where they were admired, studied, copied; it is also where Varotari, who was in Rome with certainty between 1614 and 1618 (or perhaps the end of 1615), was intent on copying Titian's Bacchanal, then located in Villa Aldobrandini. If this episode is known, and documented if only by the paintings that still exist (Accademia Carrara, Bergamo) as well as by ancient biographers, the outlines of this Roman sojourn still need to be filled in. The circumstances that may have fostered his success, if not motivated it, need to be investigated perhaps in the Paduan context of origin, the scholars and philologists, antiquarians and collectors in continuous dialogue with well-known correspondents, in Rome and everywhere in the 'Republic of letters'. Similarly, the relationship with Cardinal Borghese and his collection, which he may have visited with the same intentions of studying (and copying), still needs to be investigated. According to Boschini, he imposed himself on the Roman scene as a sort of *alter Titianus*, just like "the Virtuosi of Rome, Professors of Art" who "went to see him at work, were amazed and marvelled" at how he was so "valorous at copying" (Boschini, 1674). Varotari may have attracted the cardinal's attention, to the point, perhaps, of producing a painting so close to the master as to be considered authentic. In the absence of evidence, the hypothesis remains a suggestion: what is certain is that in the first decades of its presence in the picture gallery, the canvas was undoubtedly considered to be by Titian. This is the name that certainly accompanied it on its entry into the collection, whether one wants to follow the Varotari hypothesis or succumb to the more popular (and more certain) one of a provenance from the sale of Paolo Emilio Sfondrato's collection to Cardinal Scipione Borghese in 1608 (Della Pergola, 1955).

The painting was cleaned in 1952 (Augusto Cecconi) and subjected to more thorough operations in 2007. In the restoration report, preserved in the Museum's Restoration Archive, reference is made to a previous re-lining of the original canvas and the presence, on the re-lined canvas, of the fidei-commissum plaque "fidei-commissum inscription of the day of 3 June 1834 ... room of the Venuses no. 18 / Venus with satyr and Cupid by Paolo Veronese" and an inscription at the top centre "27".

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte*, Venezia 1648, p. 180.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99 (Tiziano).
- M. Boschini, *La carta del navegar pittoresco*, Venezia 1660, pp. 168-174.
- M. Boschini, *Le ricche minere della pittura veneziana*, Venezia 1674, snp ("Alessandro Varottari Padoano seguace di Tiziano").
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 12 (edito in Mariotti, 1892, p. 85, n. 18) (Paolo Veronese).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 52.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 85, n. 18.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 93 (scuola di Tiziano).
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240 (copia da Paolo Veronese), p. 243 (scuola di Tiziano, ma copia da Paris Bordon).

- G. Lafenestre – E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome, 2, Les musées, les collections particulières, les palais*, Paris 1905, p. 60, n. 124 (scuola di Tiziano).
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912, 1918) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 124.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (*Edizione delle opere complete*, II, 1), Firenze 1967, p. 339 (Scuola di Tiziano, forse Padovanino).
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 231, n. 15.
- E. Tietze-Conrat, *The Wemyss Allegory in the Art Institute of Chicago*, in "The Art Bulletin", 27, 1945, pp. 269-271, in particolare p. 270 (Paolo Veronese?).
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 136-137 (copia da Veronese).
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 457, n. 301 (Paolo Veronese).
- T. Pignatti, *Veronese*, Venezia 1976, II, p. 205, n. 53.
- U. Ruggieri, *Il Padovanino*, Soncino 1993, pp. 48-53.
- K. Herrmann Fiore, *L' "Allegoria coniugale" di Tiziano del Louvre e le derivazioni, connesse con Venere che benda Amore*, in *Tiziano. Amor Sacro e Amor Profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo – 22 maggio 1995), a cura di M.G. Bernardini, Milano 1995, pp. 411-420, in particolare p. 413 (copia seicentesca, anonimo).
- L. Ventura, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 172-173, n. 29.
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456, in particolare p. 454, n. 207 (Muro Torto).
- M. Gregori, *Un amico di Simone Peterzano a Venezia*, in "Paragone", LIII, 41-42, 2002, pp. 21-39, in particolare p. 29 (Parrasio Michiel).
- E. Dal Pozzolo, *La "bottega" di Tiziano: sistema solare e buco nero*, in "Studi tizianeschi", 4, 2006, pp. 53-98, in particolare p. 85 (Girolamo Dente).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 44 (Alessandro Varotari, attr.).
- E.M. Dal Pozzolo, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 419-420, n. 114 (Girolamo Dente).
- M. Loh, *Titian remade. Repetition and transformation of early modern Italian art*, Los Angeles 2007, p. 5.
- G. Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini, A.J. Martin, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, p. 90 (Girolamo Dente).
- F. Cappelletti, *Room of the Venuses*, in *Display of Art in the Roman Palace. 1550-1750*, a cura di G. Feigenbaum, Los Angeles 2014, pp. 229-230, in particolare p. 229 (cerchia di Alessandro Varotari).
- F. Cappelletti, *I camerini delle Belle*, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 76 (ambito veneto).
- G. Quaranta, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 180-181, n. 37.
- M.G. Sarti, *Tiziano, la fortuna e la collezione di Scipione Borghese*, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 15-23, in particolare pp. 19-23.

